

Bauarbeitenkoordination

Skriptum

Bauarbeitenkoordinationsgesetz,
Ziel, Begriffe, Pflichten, Bauherr,
Projektleiter, Planungsordinator,
Baustellenkoordinator, Vorankündigung,
SIGE - Plan Unterlage f. spätere
Arbeiten am Bwk.,
Kontrolle – Strafen, Praxisbeispiele

Dipl. Päd. Dipl. Ing. (FH) August Taibinger

Staatlich befugt und beedeter Zivilingenieur für Maschinenbau/Konstruktion
Allgemein beedeter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger
Universitätslektor an der Montanuniversität Leoben

Tel.: 03185 / 30 700
Mobil: 0676 / 530 76 38
E-Mail: taibinger@zt-gerichts-sv.at

Flamhofweg 7
8505 St. Nikolai i.S.

Einleitung

Seit jeher lagen die Unfallzahlen auf Baustellen deutlich höher (2 – 3fach) über den Durchschnitt aller Wirtschaftsbranchen. Diese Tatsache wurde prinzipiell in allen Ländern des europäischen Wirtschaftsraumes festgestellt.

Die Europäische Union sah sich daher veranlasst in ihren Ländern eine Studie über die Ursachen dieser Tatsache anzustellen.

Das Ergebnis war die Richtlinie 92/57/EWG vom 24.6.1992 mit dem Titel:

„Richtlinie über die auf zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen anzuwendenden Mindestvorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz.“

Es war daher nahe liegend für so ein Wortgewitter den Arbeitstitel „Baustellen – Richtlinie“ einzuführen.

Die Verpflichtung der Mitgliedsstaaten zur Umsetzung (Übernahme in das innerstaatliche Recht) basiert auf Artikel 118a (umbenannt auf 137) des EU – Vertrages.

Im speziellen Fall ist also diese Richtlinie ein Mindesttext für Mindestanforderungen. Die Mitgliedsstaaten können aber diese Mindestanforderungen erweitern.

Die Richtlinie enthält in einem Teil die Sicherheitsanforderungen für die Durchführung von Bauarbeiten. Die diesbezüglich notwendigen Sicherheitsvorschriften hat Österreich sehr weitreichend in der Bauarbeiterschutzverordnung BauV, BGBL Nr. 340/1994 erfüllt.

Der die Koordination betreffende Teil der Richtlinie allerdings war in Österreich nur ansatzweise geregelt. Durch den Beitritt zum

Europäischen Wirtschaftsraum 1993 ergab sich die Notwendigkeit der Umsetzung innerhalb der von der EU vorgegebenen Frist. Durch diverse Meinungsverschiedenheiten verzögerte sich jedoch die Umsetzung. Der nackte Richtlinien text allein ist im Rahmen des österreichischen Verwaltungsrechtes schwer vollziehbar, weil ergänzende auf die Verwaltungspraxis abgestimmte Interpretationsbestimmungen fehlen (z.B. Ausbildungserfordernisse für Koordinatoren, genauere Abfassung der Mindestanforderungen an SIGE – Pläne und Unterlagen für spätere Arbeiten am Bauwerk, Interessenskonflikte der involvierten Personen, Schnittstellen mit zivilrechtlichen Belangen und dgl.).

Da der Termindruck hinsichtlich der Umsetzung den verzögernden Meinungsverschiedenheiten ein Ende setzte, wurde sozusagen in Eile nur der „Mindesttext“ mit ganz geringen Anpassungen in Gesetzesform gegossen. Bauarbeitenkoordinationsgesetz – BauKG, BGBl I Nr. 37/1999.

Die Folge waren Unklarheiten hin bis zur Verwirrung, mangelnde Akzeptanz, Ablehnung wegen befürchteter zusätzlicher Bürokratie usw. Diese Anlaufprobleme wurden letztlich auch durch starken Einsatz und Beratung durch die Arbeitsinspektorate überwunden.

Schließlich wurden durch die Novelle zum Bauarbeitenkoordinationsgesetz BGBl I Nr. 159/2001 einige Unklarheiten beseitigt und mit BGBl I Nr. 42/2007 neuerlich geringfügig geändert.

Das Ziel des BauKG ist die Senkung der Unfälle „am Bau“ durch Verbesserung der Koordination im Rahmen der geltenden Sicherheitsbestimmungen die aus dem ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG), der Bauarbeiterschutzverordnung (BauV) und weiterer Verordnungen resultieren.

Das BauKG ist demnach keine neue Sicherheitsvorschrift, sondern eine organisatorische Vorgabe.

DOI: 10.5281/zenodo.17625560

Erklärung der Abkürzungen

AG	Arbeitgeber
AN	Arbeitnehmer
AUVA	Allgemeine Unfallversicherungsanstalt
AM	Arbeitsmediziner
AU	Arbeitsunfall
BK	Berufskrankheit
BR	Betriebsrat
SFK	Sicherheitsfachkraft
SVP	Sicherheitsvertrauensperson
PrävD	Präventivdienst (SFK + AM)
Ges	Gesetz
VO	Verordnung
GSA	Grundlegende Sicherheitsanforderungen
Art	Artikel
PSA	Persönliche Schutzausrüstung
GewO	Gewerbeordnung
ABGB	Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch
ASVG	Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
ArbIG	Arbeitsinspektionsgesetz
BauKG	Bauarbeitenkoordinationsgesetz
SIGE – Plan	Sicherheits- u. Gesundheitsschutzplan
TB	Technisches Büro
ZT	Ziviltechniker

Das Bauarbeitenkoordinationsgesetz – BauKG

Inhalt	Folien-Nr.:	Seite
EINLEITUNG		2
Erklärungen der Abkürzungen		4
Überblick Bau KG	Folie 5-10	8-10
DAS BAU KG		
Ziel, Regelungsumfang, Geltung	Folie 11-14	10-11
Aktivitäten	Folie 15	11
Grundsätze der Gefahrenverhütung	Folie 16-19	12-13
Aufsicht und Koordination	Folie 20-24	13-14
Organigramm	Folie 25-26	15
Begriffe - Pflichten		
Bauherr	Folie 27-30	15-16
Projektleiter	Folie 31-34	17-18
Koordinatoren	Folie 35-36	18
Planungskoordinator	Folie 37-40	19-20
Baustellenkoordinator	Folie 41-45	20-21
Vorankündigung	Folie 46-48	22
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SIGE)	Folie 49-50	23
Arbeiten mit besonderen Gefahren	Folie 51-54	23-24
SIGE – Plan Grobstruktur	Folie 55-59	25-59

Bauarbeitenkoordinationsgesetz

Einleitung

Inhalt	Folien-Nr.:	Seite
Unterlage für spätere Arbeiten am Bauwerk	Folie 60-62	28-29
Kontrolle, Strafen	Folie 63-64	29-30
ANHANG		
Ablaufschema zur Erstellung SIGE-Plan	Folie 65-66	30
Ablaufschema zur Erstellung Unterlage	Folie 67-68	31
Ablaufschema zur Feststellung eines Mangels	Folie 69-70	31-32
Gesetzestext		33-41
Praxisbeispiele	Folie 71-76	42-48

Folie
1

institut für baubetrieb + bauwirtschaft TUG

**Willkommen
bei der Vorlesung**

Bauarbeitenkoordination

an der TU Graz
Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft

Dipl. Päd. Dipl. Ing. (FH) August Taibinger
Staatlich befugt und beedeter Zivilingenieur für Maschinenbau
Allg. beedeter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

TUG
Technische
Universität Graz

Folie
2

Inhaltsverzeichnis

Das Bauarbeitenkoordinationsgesetz – BauKG

Inhalt	Folien Nr.
• Einleitung, Text	
Erklärung der Abkürzungen	
Einleitung, Folien	F 5-10

BauKG August TAIBINGER 2

Folie
3

Inhaltsverzeichnis

- Das Gesetz
 - Ziel, Regelungsumfang, Geltung F 11-14
 - Aktivitäten F 15
 - Grundsätze der Gefahrenverhütung F 16 – 24
 - Aufsicht und Koordination im ASchG
 - Organigramm F 25 – 26
 - Begriffe Pflichten
 - Bauherr F 27 – 30
 - Projektleiter F 31 – 34
 - Koordinatoren F 35 – 36
 - Planungskoordinatoren F 37 – 40
 - Baustellenkoordinatoren F 41 – 45

BauKG August TAIBINGER 3

Folie
4

Inhaltsverzeichnis

- Vorankündigung F 46 – 48
- Sicherheits- u. Gesundheitsschutzplan (SIGE – Plan) F 49 – 50
 - Arbeiten mit besonderen Gefahren F 51 – 54
 - SIGE – Plan Grobstruktur F 55 – 59
- Unterlage für spätere Arbeiten am Bauwerk F 60 – 62
- Kontrolle, Strafen F 63 – 64

- Anhang
 - Ablaufschema Erstellung SIGE – Plan F 65 – 66
 - Ablaufschema Erstellung Unterlage F 67 – 68
 - Ablaufschema Feststellung eines Mangels F 69 – 70
 - Gesetzestext F 71 – 76
 - Praxisbeispiele F 71 – 76

BauKG

August TAIBINGER

Folie
5

BauKG

August TAIBINGER

Folie
6

EU - Studie

Fehler in der
Planung und Organisation
erzeugen

2/3 der Arbeitsunfälle
80% der Qualitätsmängel
am Bau

BauKG

August TAIBINGER

Folie
7

EU - Studie

Ursache **tödlicher** Arbeitsunfälle:

35% durch Planungsfehler
28% durch Organisations- und
Koordinationsfehler

BauKG

August TAIBINGER

Folie
8

EU - Studie

Kosten in % des Umsatzes:

15% Qualitätsmängel
3% Arbeitsunfälle (ohne Nebenkosten)
1,5% kollektive Schutzmaßnahmen
...% Gewinn?

BauKG

August TAIBINGER

Folie
9

Kosten der Bauarbeitenkoordination

- Honorare der Baukoordinatoren
- Maßnahmen der Koordination

Kostenersparnis möglich durch:

- gemeinsame Nutzung von Sicherheitseinrichtungen
- Vermeidung von Doppelgleisigkeiten
- Senkung der Unfälle, Ausfallzeiten, Folgekosten
- Einhaltung der Bauzeiten
- weniger Nachtragsforderungen

BauKG

August TAIBINGER

Folie
10

Folie - siehe Anhang, S.48

Folie
11

Bauarbeitenkoordinationsgesetz - BauKG

BGBL I Nr. 37/1999
in der Fassung
BGBL I Nr. 72/2016

Ziel:
Planung
Organisation
Koordination

*statt
Improvisation*

BauKG August TAIBINGER 11

Folie
12

Regelungsumfang

Das BauKG regelt **Sicherheitsmaßnahmen:**

- in der Entwurfsphase
- bei der Baustellenplanung und Vergabe
- bei den Ausführungsarbeiten
- bei den späteren Arbeiten am Bauwerk

BauKG August TAIBINGER 12

Folie 13

Regelungsumfang

Das BauKG:

- enthält nur die **Mindestanforderungen** der Richtlinie 92 / 57 / EWG (Baustellenrichtlinie)
- ist **keine neue** Arbeitnehmerschutzvorschrift
- nimmt den **Bauherrn** in die Mitverantwortung

Anmerk: • Sicherheit darf kein Wettbewerbselement sein
• Der billigste Anbieter erhält den Auftrag ?

BauKG

August TAIBINGER

13

Folie 14

BauKG – Geltung

§ 1

Das BauKG gilt für alle Baustellen wo **Arbeitnehmer** (AN) beschäftigt sind.

Ausnahmen: AN in

- Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände (Hoheitsverwaltung)
- Bundesdienststellen
- Land- und Forstwirtschaft
- Bohr- und Förderarbeiten (MinroG)

BauKG

August TAIBINGER

14

Folie 15

BauKG - Aktivitäten

§§ 4-6

Aktivitäten gemäß BauKG

Baustellenbedingungen		Berücksichtigung der Grundsätze der Gefahrenverhütung	Vorankündigung	Koordinatoren	SIGe-Plan	Unterlage
Arbeitnehmer eines Arbeitgebers	kleiner - 31 Arbeitstage und 21 Beschäftigte oder - 501 Personentage	ja	nein	nein	nein	ja
	kleiner - 31 Arbeitstage und 21 Beschäftigte oder - 501 Personentage, jedoch gefährliche Arbeiten	ja	nein	nein	ja	ja
	größer - 30 Arbeitstage und 20 Beschäftigte oder - 500 Personentage	ja	ja	nein	ja	ja
mehrerer Arbeitgeber	kleiner - 31 Arbeitstage und 21 Beschäftigte oder - 501 Personentage	ja	nein	ja	nein	ja
	kleiner - 31 Arbeitstage und 21 Beschäftigte oder - 501 Personentage, jedoch gefährliche Arbeiten	ja	nein	ja	ja	ja
	größer - 30 Arbeitstage und 21 Beschäftigte oder - 500 Personentage	ja	ja	ja	ja	ja

BauKG

August TAIBINGER

15

Folie- siehe Anhang, S.49

Folie
16

Grundsätze der Gefahrenverhütung § 7 ASchG

Arbeitgeber haben

- bei der Gestaltung der Arbeitsstätten, Arbeitsplätze, Arbeitsvorgänge
- bei der Auswahl und Verwendung von Arbeitsmitteln, Arbeitsstoffen
- beim Einsatz der Arbeitnehmer
- bei allen Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer

folgende allgemeine Grundsätze der Gefahrenverhütung umzusetzen:

BauKG

August TAIBINGER

Folie
17

Grundsätze der Gefahrenverhütung § 7 ASchG

1. Vermeidung von Risiken
2. Abschätzen nicht vermeidbarer Risiken
3. Gefahrenbekämpfung an der Quelle
4. Berücksichtigung des Faktors „Mensch“ bei der Arbeit
(Arbeitsplatz, Arbeitsmittel, Arbeits- und Fertigungsverfahren, Erleichterung eintöniger Arbeiten, gesundheitliche Auswirkungen senken)

BauKG

August TAIBINGER

Folie
18

Grundsätze der Gefahrenverhütung § 7 ASchG

5. Berücksichtigung des Standes der Technik
6. Gefahrenmomente senken
7. **Planung der Gefahrenverhütung** in Verbindung mit Technik, Arbeitsbedingungen, Arbeitsorganisation sozialen Beziehungen, Umwelt
8. Vorrang des kollektiven Gefahrenschutzes
9. Anweisungen an die Arbeitnehmer

BauKG

August TAIBINGER

Folie
19

Grundsätze der Gefahrenverhütung § 7 ASchG

Umzusetzen haben das

BauKG

August TAIBINGER

Folie
20

Aufsicht und Koordination § 4 BauV

- **Aufsicht:** für jede Bauarbeit
Aufsichtsperson:
 - Arbeitgeber selbst
 - Bevollmächt. Person + Befugnis, die
 1. Kenntnisse theor. + prakt. Erfahrung (Sicherheit) besitzt
 2. Kenntnisse d. zutreff. Arbeitnehmerschutzvorschrift. besitzt
 3. Gewährleistung d. gewissenhaften Durchführung bietet
- Nachweise: Zeugnis:
 - einschläg. Unterrichtsanstalt
 - ermächtigte Ausbildungsstätte
 kein Zeugnis: z.B. bei Meisterprüfung, HTL, FH, TU

BauKG

August TAIBINGER

Folie
21

Aufsicht und Koordination § 4 BauV

- Aufsichtsperson: nicht immer anwesend, dann
Arbeitnehmer bestellen der:
1. Gewährleistung d. gewissenhaften Durchführung besitzt
 2. prakt. Kenntnisse besitzt
 3. von Aufsichtsp. **nachweislich** im ANSchutz unterw. wurde
 4. seiner Bestellung **nachweislich** zugestimmt hat
- **Koordination** → siehe § 8 ASchG
wenn Arbeitnehmer verschiedener Arbeitgeber tätig sind,
muß JEDER Arbeitgeber Schutzmaßnahmen koordinieren.

BauKG

August TAIBINGER

Bauarbeitenkoordinationsgesetz

Folien – Präsentation

Folie 25

Folie 26

Organigramm

		Bauherr			
		Projektleiter			
	Plan.koord.	Planer			Baust.koord.
	§ 7 ASchG Gef.Verhüt.	§ 7 ASchG Gef.Verhüt.		§ 7 ASchG Gef.Verhüt.	§ 7 ASchG Gef.Verhüt.
Vorankü. an AI	Koord. des Planers	Planung Ausschreib.	Vergabe	BauUntern.	Koord. d. BauUntern.
	Erstell. des SIGE - Plans			Arbeitsvorbe.	SIGE, Unterl. anpassen
	Erstell. der Unterlage			Evaluiierung	Unbefugte fernhalten
				Zusammenarbeit	Organisat. Info
				Hinweise beachten	Info Bauherr BauUntern.
				SIGE, Unterl. beachten	Mißst. AI

BauKG August TAIBINGER 26

Folie 27

Begriffe - Pflichten § 2 BauKG

BAUHERR ist eine

- natürliche Person
- juristische Person
- sonstige Gesellschaft mit Rechtspersönlichkeit

in deren **AUFTRAG** ein Bauwerk ausgeführt wird.

Folie 28	<p>Begriffe - Pflichten §§ 3,4,6-8 BauKG</p> <p>BAUHERR</p> <ul style="list-style-type: none">• Bestellung der Koordinatoren• Berücksichtigung d. Grundsätze d. Gefahrenverhütung (§ 7 ASchG) (d.h. Maßnahmen setzen)• Erstellung der Vorankündigung• Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SIGE), Erstellung veranlassen• Unterlage für spätere Arbeiten am Bauwerk, Erstellung veranlassen <p style="font-size: small;">BauKG August TAIBINGER 28</p>	<hr/>
Folie 29	<p>Begriffe - Pflichten § 3 BauKG</p> <p>BAUHERR hat die Koordinatoren zu bestellen wenn:</p> <ul style="list-style-type: none">• gleichzeitig oder aufeinander folgend <i>sich gegenseitig beeinflussend*</i> Arbeitnehmer mehrerer Arbeitgeber beschäftigt sind.• Qualifikation der Koordinatoren beachten! (sonst Auswahlverschulden)• Zustimmung u. nachweisliche Bestellung der Koord. <p style="font-size: small;">* Anmerkung des Verfassers</p> <p style="font-size: small;">BauKG August TAIBINGER 29</p>	<hr/>
Folie 30	<p>Bauherr - Pflichtenübertragung § 9 BauKG</p> <p>BAUHERR kann seine Pflichten an einen PROJEKTLEITER übertragen bezüglich (ganz oder teilweise):</p> <ul style="list-style-type: none">• Koordinatorenbestellung• Beachtung der Grundsätze d. Gefahrenverhüt. (§ 7 ASchG)• Abfassung der Vorankündigung• Sorge für den SIGE – Plan• Sorge für die Unterlage für spätere Arbeiten <p>nicht übertragbar ist die Pflicht zur:</p> <ul style="list-style-type: none">• Grobkontrolle• Finanzierung von Maßnahmen, die die Koordin. aufzeigen <p style="font-size: small;">BauKG August TAIBINGER 30</p>	<hr/>

Folie
31

Begriffe - Pflichten § 2 BauKG

PROJEKTLEITER ist eine

- natürliche Person
- juristische Person
- sonstige Gesellschaft mit Rechtspersönlichkeit

die betraut ist mit der:

BauKG

August TAIBINGER

Folie
32

Begriffe - Pflichten § 2 BauKG

- Planung
- Ausführung
- Überwachung

oder:

- als fachkundiger Dritter, im Auftrag des Bauherrn, Arbeiten am Bau durchführt

BauKG

August TAIBINGER

Folie
33

Projektleiter - Pflichten § 2 BauKG

- Erfüllung der vom Bauherrn übertragenen Aufgaben (siehe Folie 26)
- **zusätzlich bedeutet dies:**
 - Grobüberwachung der Tätigkeiten der Koordinatoren
 - Überwachung der LV – Positionen in der Ausschreibung (z.B. bei kollektiven Schutzmaßnahmen)
 - Einberufen und Leiten von Koordinationsitzungen
 - Übergabe d. SIGE – Plans u. der Unterlage an die Koordinatoren u. Auftragnehmer
 - Maßnahmen, dass Unbefugte die Baustelle nicht betreten
 - Maßnahmen zur Behebung der Mängel, die die Koordinatoren aufzeigen

BauKG

August TAIBINGER

Folie
34

Projektleiter - Pflichten § 2 BauKG

- Kontrolle der Einhaltung von SIGE – Plan und Unterlage
- Überwachung der Anpassung von SIGE – Plan und Unterlage
- Vertragliche Fixierung verschiedener Belange wie:
 - Baustellenordnung
 - Meldung der auf der Baustelle tätigen Personen
 - div. Infrastrukturangelegenheiten im Baustellenumfeld
- Dokumentation

BauKG

August TAIBINGER

Folie
35

Begriffe - Anforderungsprofil § 3 BauKG

KOORDINATOR ist eine

- natürliche Person
- juristische Person
- sonstige Gesellschaft mit Rechtspersönlichkeit, die natürliche Personen zu nennen haben

BauKG

August TAIBINGER

Folie
36

Begriffe - Anforderungsprofil § 3 BauKG

KOORDINATOREN müssen für die jeweilige Bauwerksplanung und Bauwerksausführung

- einschlägige Ausbildung und eine
- mindest 3jährige einschlägige Berufserfahrung besitzen

Hiezu zählen: Baumeister, TU, FH, HTL
sonstige baugewerbliche Ausbildung
Hoch- oder Tiefbau

wenn mehrere Koordinatoren bestellt sind, Bereiche abgrenzen

BauKG

August TAIBINGER

Folie
37

Begriffe - Pflichten

§ 4 BauKG

PLANUNGSKOORDINATOR wirkt in der **Vorbereitungsphase** des Bauprojektes, das ist

- Beginn der Planung bis zur
- Auftragsvergabe

auf:

- architektonische
- technische
- organisatorische Planung
- zeitlicher Ablauf div. Arbeiten

BauKG

August TAIBINGER

Folie
38

Planungskordinator - Pflichten

§ 4 BauKG

PLANUNGSKOORDINATOR muss

- Grundsätze der Gefahrenverhütung (§ 7 ASchG) beachten
- SIGE – Plan ausarbeiten (lassen)
- Unterlage für spätere Arbeiten am Bauwerk zusammenstellen
- Achten, dass SIGE – Plan und Unterlage vom Bauherrn (Projektleiter) beachtet werden

BauKG

August TAIBINGER

Folie
39

Planungskordinator - Pflichten

§ 4 BauKG

• **zusätzlich bedeutet dies:**

- Analyse der Vorplanungen
- Koordination der Fachplaner
- Baustelleneinrichtung, sicherheitstechn. Belange
- Ausarbeitung der Baustellenordnung
- Prüfung der Angebote auf Arbeitssicherheit
- Einflussnahme auf Ausschreibungsunterlagen u. LV – Positionen, Abhaltung von Planungssitzungen

BauKG

August TAIBINGER

Folie
40

Planungskoordinator - Pflichten § 4 BauKG

- Terminplanung
- Unterlage für spätere Arbeiten – Nutzung , Wartung, Umbau, Abbruch des Bauwerks
- Übergabe von SIGE – Plan und Unterlage an den Bauherrn und den Baustellenkoordinator
- Einweisung des Baustellenkoordinators

- Absicherung im Bestellsungsvertrag empfohlen

BauKG

August TAIBINGER

Folie
41

Begriffe - Pflichten § 5 BauKG

BAUSTELLENKOORDINATOR wirkt in der Ausführungsphase des Bauprojektes, das ist

- von der Auftragvergabe bis zum
- Abschluss der Bauarbeiten

Er koordiniert:

- Umsetz. d. Grundsätze d. Gefahrenverhüt. (§ 7 ASchG) bei der techn. und organisat. Planung samt Zeitplan
- Umsetz. der zutreffenden Sicherheitsbestimmungen
- Überwachung der Arbeitsverfahren

BauKG

August TAIBINGER

Folie
42

Baustellenkoordinator - Pflichten § 5 BauKG

Er achtet darauf dass:

- AG den SIGE – Plan anwenden
- AG die Grundsätze d. Gefahrenverhüt. (§7 ASchG) anwenden
- auch selbstständig tätige die Vorpunkte anwenden

Er hat:

- Zusammenarbeit zu organisieren
- für Information zu sorgen
- SIGE – Plan und Unterlage anzupassen
- Maßnahmen veranlassen gegen Zutritt Unbefugter

BauKG

August TAIBINGER

Folie 43	<p>Baustellenkoordinator - Pflichten § 5 BauKG</p> <p>Bei Gefahrenfeststellung Verständigung von:</p> <ul style="list-style-type: none">• betreffenden Arbeitgebervertreter (z.B. Polier)• Projektleiter• Bauherr• Arbeitsinspektorat, wenn obiges erfolglos war• zusätzlich Polizei, Gendarmerie bei unmittelbarer Gefahr in Verzug	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Folie 44	<p>Baustellenkoordinator - Pflichten § 5 BauKG</p> <ul style="list-style-type: none">• zusätzlich bedeutet dies:• Bekanntmachung des SIGE – Plans• Aushändigen des SIGE – Plans an die Auftragnehmer• Anpassung SIGE – Plan und Unterlage• Einfluss auf Bauzeitplan, zeitliche Abläufe• Durchsetzen der Baustellenordnung• Sorgen für Information• Organisieren der Zusammenarbeit	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Folie 45	<p>Baustellenkoordinator - Pflichten § 5 BauKG</p> <ul style="list-style-type: none">• Erfassen der Sub – Unternehmer• Achten auf die techn. Schutzmaßnahmen• Baustellenbegehungen und Besprechungen• Kontrolle der Zutrittsbeschränkungen• Absicherung im Bestellungsvertrag empfohlen• Bitte beachten: ÖNORM B 2107-1 Umsetzung des Bau KG Teil 1: Funktionen und Pflichten im Rahmen des Bau KG	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

Folie
46

Vorankündigung § 6 BauKG

Ist zu erstellen für Baustellen, die

- mehr als **30 Arbeitstage** dauern und auf der mehr als **20 Arbeitnehmer** gleichzeitig beschäftigt werden
- oder
- deren Umfang **500 Personentage** übersteigt

BauKG

August TAIBINGER

Folie
47

Vorankündigung § 6 BauKG

- ist an das zuständige **Arbeitsinspektorat** spätestens 2 Wochen vor Baubeginn zu übermitteln
- ist auf der **Baustelle** sichtbar **auszuhängen**
- ist bei **Änderungen anzupassen**

BauKG

August TAIBINGER

Folie
48

Vorankündigung - Inhalt § 6 BauKG

- Erstellungsdatum
- genauer Baustellenstandort
- Name und Anschrift von Bauherrn, Projektleiter Planungs- und Baustellenkoordinator
- Bauwerksart
- Beginn und Dauer der Arbeiten
- voraussichtliche Höchstzahl der Beschäftigten
- Anzahl der Unternehmer und Selbstständigen
- bereits beauftragte Unternehmen

BauKG

August TAIBINGER

Folie
49

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan § 7 BauKG

SIGE – Plan ist in der Vorbereitungsphase zu erstellen, wenn:

- Vorankündigung nach § 6 BauKG erforderlich
- Arbeiten mit **besonderen Gefahren**

SIGE – Plan ist:

- bei Änderungen anzupassen
- allen zugänglich zu machen

BauKG

August TAIBINGER

Folie
50

SIGE – Plan - Mindestinhalte § 7 BauKG

1. Baugrund, Baugelände, Umfeld
2. Auflistung der Arbeiten, zeitlicher Umfang
3. baustellenspezifische Schutzmaßnahmen
4. Koordinierungsmaßnahmen
5. kollektive Schutzmaßnahmen
6. Maßnahmen bei Arbeiten mit besonderen Gefahren
7. Personen – Namen der für 3. – 6. Zuständigen

BauKG

August TAIBINGER

Folie
51

SIGE – Plan - **Arb. mit besonderen Gefahren** § 7 BauKG

insbesondere:

1. Absturz, Versinken, wenn wegen
 - Art der Tätigkeit
 - Art der Arbeitsverfahrendie Gefahr erhöht wird.
z.B. im Verkehrsbereich, oder in der Nähe von Gasleitungen
2. Gefährliche Arbeitsstoffe, wenn entweder
 - besondere Gesundheitsgefahr oder
 - Eignungs- und Folgeuntersuchungen der AN gem. VGÜ vorgeschrieben sind.

BauKG

August TAIBINGER

Folie
52

SIGE – Plan - **Arb. mit besonderen Gefahren** § 7 BauKG

3. Ionisier. Strahlen, wenn Kontroll- o. Überwach. Bereich
4. Nähe von Hochspannungsleitungen (unter 5m)
5. Gefahr des Ertrinkens
6. Brunnen- Tunnelbau, unterirdische Erdarbeiten
7. Arbeiten mit Tauchgeräten
8. Arbeiten in Druckkammern
9. Arbeiten mit Sprengstoff
10. Erricht. u. Abbau schw. Fertigbauelemente (über 10t)

BauKG

August TAIBINGER

Folie
53

Arbeiten mit besonderen Gefahren § 5(4) BauV

nur durch **besonders geeignete AN**
AN **nicht alleine** z.B. bei:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Künettenverbau | § 51 BauV |
| 2. Gerüstbau | § 60 |
| 3. Montagearbeiten | § 85 |
| 4. Dacharbeit mit PSA | § 87 |
| 5. Untertagebau | §§ 94 – 105 |
| 6. Wasserbau | § 106 |
| 7. Arbeiten im Gleisbereich | § 108 |

BauKG

August TAIBINGER

Folie
54

Arbeiten mit besonderen Gefahren § 5(4) BauV

wenn **besondere schriftliche** Anordnung von
Schutzmaßnahmen notwendig ist:

- | | |
|---|--------------|
| 8. Abbrucharbeiten | §§ 110 - 119 |
| 9. Arb. Behälter, Silo, Schächten
Gruben, Gräben, Künetten,
Kanäle, Rohrleitungen | §§ 120 – 122 |
| 10. Besondere Bauarbeiten, Deponien
Asbest, Blei, Sandstrahlen | §§ 123 - 126 |
| 11. Arbeiten mit Flüssiggas
unter Erdgleiche | § 130 |

BauKG

August TAIBINGER

Folie
55

SIGE – Plan - Grobstruktur z.B.

1. Bauzeit
 - Überschneidung gefährlicher Arbeiten
 - Balkendiagramm
 - Arbeitszeit – Termin – Vorgaben
2. Baustelleneinrichtung
 - Bestand – Umfeld, Flächenzuordnung
 - Kranreichweiten
 - Fahrwege, Lagerflächen
 - Abfallsammlung – Entsorgung
 - Container, Werkstätten, 1.Hilfe

BauKG

August TAIBINGER

Folie
56

SIGE – Plan - Grobstruktur z.B.

3. Verkehr
 - Öffentl. Straßen: Sicherungen
 - Beschränk. Fußgänger, Verkehrszeichen
 - Baustraßen
4. Einbauten
 - Strom, Wasser, Gas, Telefon
 - genaue Lage erkunden
5. Bestand von Bauwerken
 - Fundament, Statik
 - Baustoffe, Vorschäden

BauKG

August TAIBINGER

Folie
57

SIGE – Plan - Grobstruktur z.B.

6. Bodenbeschaffenheit
 - Belastbarkeit, Grundwasser
 - Altlasten
7. kollektive Sicherheitsmaßnahmen
 - gemeinsame Nutzung von Gerüsten, Absturzsicherungen, Künettenverbau
8. Gefährliche Arbeitsabläufe
 - Arbeit mit besonderen Gefahren
 - Wind, Eis
 - Betriebsanlagen (Fabriken)

BauKG

August TAIBINGER

Folie
58

SIGE – Plan - Grobstruktur z.B.

9. Besondere Schutzmaßnahmen
 - Lawinen, Hochwasser
 - Div. Leitungen, bestehende Anlagen
 - Deponien, Altlasten
10. Erste Hilfe, Sanitäre Anlagen
11. Notfallplanung
 - Alarm, Rettung, Fluchtwege
 - Brandschutzplan

BauKG

August TAIBINGER

Folie
59

SIGE – Plan - Grobstruktur z.B.

12. Persönliche Schutzausrüstung PSA
 - Helm, Brillen, Sicherheitsschuhe
 - Gehörschutz, Handschuhe, Kleidung
 - Schwimmwesten, Rettungsring
13. Beleuchtung
 - Allgemeinbeleuchtung
 - Sicherheitsbeleuchtung
14. Winterbau
 - Einhausungen, Heizungen
 - Schneelasten, Enteisung

Bitte beachten: **ÖNORM B 2107-2** Umsetzung des Bau KG Teil 2
Verfahren zur Erstellung von Sicherheits- u.
Gesundheitsschutzplänen

Beispiel
SIGE - Plan

BauKG

August TAIBINGER

Bsp.
SIGE
Plan
1/6

EDV-Erstellt mit BauKoord der Firma Weiss & Partner (alle Rechte vorbehalten)

Folie- siehe Anhang, S.51

Bsp.
SIGE
Plan
2/6

Weiss & Partner, Graz, Franz Weiss

SIGe-Plan-Maßnahmen Detailausdruck

Baustelle: Lebensmittelmarkt

Bauherr:	Projektleiter:	Planungskoordinator:	Baustellenkoordinator:
Lebensmittel AG	Weiss & Partner Hr. Franz Weiss	Weiss & Partner Hr. Franz Weiss	Weiss & Partner Hr. Franz Weiss
Industriezentrum 7000 Eisenstadt	Rauchhellerstraße 48 b 8010 Graz	Rauchhellerstraße 48 b 8010 Graz	Rauchhellerstraße 48 b 8010 Graz

19. Kollektive Sicherheitsmaßnahmen

Elektroanlage - gemeinsame Benutzung

Beginn: 10.09.1999 Anmerkung:
Ende: 15.11.1999 Anmerkung:

Gefährdung: Elektroanlage und Elektroprüfung

Maßnahmen: Die gesamte Elektroanlage muß geprüft sein. Jedes Gewerk muß sicherstellen, daß der Strom von einem geprüften Verteiler bezogen wird und daß die firmeneigene Anlage selbst geprüft wird.

beauftragt: Planung, alle Gewerke

Bestimmungen:

Folie- siehe Anhang, S.52

Bsp.
SIGE
Plan
3/6

Sicherheits-Massnahmen aus der Baustellen-Evaluierung EVASoft:

Elektroanlage u. Energieverteilung (Baustrom u. Kabel)

Quellen: BauV §§ 13 und 14
Blaue Mappe Sicherheit am Bau
Seite A.5.1 bis A.5.3
OVE EN1
ALVA Merkblatt M 240, M243

Gefahr: Arbeitsanweisung
Maßnahme: Als Nichtfachmann hat man die Pflicht, die Ausführenden zu kontrollieren

Gefahr: Kriechströme - Isolierung
Maßnahme: Auf ausreichenden Schutz vor Nässe und Feuchtigkeit achten

Gefahr: El. Brand - Brandschutz-maßnahmen
Maßnahme: Kabelrollen mit Thermoschutz, ausreichend dimensionierte Kabel, geschützte Kabelverlegung

Gefahr: El. Stromschlag- richtige Schutz- maßnahmen
Maßnahme: Normsteckvorrichtungen
geeignete Kabel
geschützte Geräte und richtige Fehlerstrom-
schutzschalter

EDV-Erstellt mit BauKoord der Firma Weiss & Partner (alle Rechte vorbehalten) Seite 1 von 1

Folie- siehe Anhang, S.52

Bsp.
SIGE
Plan
4/6

ZT Dipl.-Ing. Andreas TURK, A-8200 Gletsdorf

Nummer	Leistung/Gewerk / Gefährdung / Maßnahme	Gemeinschaft Zuständigkeit	Dauer	Beginn Ende
SIGe-Plan detailliert				
2205H1	Anzeilschutz Bauteil 1	STAHLBAU	40	16.10.2000 24.11.2000
2205H2	Anzeilschutz Bauteil 2	STAHLBAU	50	06.11.2000 25.12.2000
31 Schloserarbeiten				
3111	Gefahrenbereiche			
3111A	Halle Bauteil 1	STAHLBAU	40	16.10.2000 24.11.2000

Während der Montage muß der Gefahrenbereich ausreichend abgesichert werden.

Regelwerke: BauV
Baumappe

Notizen: Gefahr des Absturzes von Bauteilen bei den Montagearbeiten und bei den Entladearbeiten der Bauteile.
Gefahrenbereiche absperrn oder durch Warnposten sichern.

Folie- siehe Anhang, S.53

Bsp.
SIGE
Plan
5/6

Folie- siehe Anhang, S.53

Bsp.
SIGE
Plan
6/6

Folie- siehe Anhang, S.54

Folie
60

Unterlage für spätere Arbeiten § 8 BauKG

Diese ist in der **Vorbereitungsphase** zu erstellen.
Sie ist Grundlage für die Sicherheit für spätere Arbeiten am Bauwerk wie:

- Nutzung
- Wartung, Instandhaltung
- Umbau, Abbruch

Angaben über:

- Statik
- Gas-, Wasser-, Stromleitungen
- Zugänge, Anschlagpunkte
- Gerüstankerpunkte

Folie
61

Unterlage für spätere Arbeiten § 8 BauKG

Diese ist:

- bei Änderungen anzupassen
- vom Bauherrn auf Bestandsdauer zu verwahren
- bei Besitzerwechsel – übergeben
- später am Bauwerk arbeitenden bekannt zu machen
- **Bitte beachten: ÖNORM B 2107-3 Umsetzung des Bau KG Teil 3: Verfahren zur Erstellung von Unterlagen für spätere Arbeiten.**

BauKG

August TAIBINGER

61

Folie
62

Unterlage für spätere Arbeiten § 8 BauKG

Unterlage* für BW „Wohn- und Geschäftshaus – Berliner Straße, Leipzig“

Anlage- bzw. Bauteil	Arbeiten Art	Häufigkeit	Gefährdung	Sicherheits-technische Einrichtung	Pläne-Nr.	Position im LV	Bemerkungen Hinweise
Außenanlagen							
Gesamtanlage	Erdarbeiten	nach Bedarf	Stromschlag Explosion	Bestandspläne	Ordner Nr. 3		
Abwasserleitungen	Revision	1 x Jahr	Absturz	Begabere Schächte	A 37-3	01-43	
Außenbeleuchtung	Reinigung Lampen	2 x Jahr	Absturz	Hubarbeitsbühne	Ordner Nr. 3		Alle technischen Angaben zur Benutzung der Hubarbeitsbühnen sind auf den Plänen
Dach	Zugang	2 x Jahr	Absturz	Steigleiter innen	A 48-15	15-03	
	Dachinnenreinigung	1 x Jahr	Absturz	Hubarbeitsbühne	Ordner Nr. 3		Alle technischen Angaben zur Benutzung der Hubarbeitsbühnen sind auf den Plänen
	Schornstiefelgerarbeiten	2 x Jahr	Absturz	Dachausstieg Tritte und Standplatz	A 51-6 A 51-7	15-16 15-17 15-18	
Fassaden	Reinigung	alle 4 Jahre	Absturz	Hubarbeitsbühne	Ordner Nr. 3		Alle technischen Angaben zur Benutzung der Hubarbeitsbühnen sind auf den Plänen
Höhe Räume (Schallerhalle)	Leuchten reinigen	4 x Jahr	Absturz	Anlageleiter			Standplatzhöhe ca. 3,5 m
	Fenster reinigen	1 x Monat	Absturz	Anlageleiter			Standplatzhöhe ca. 4,5 m
	Haustechnik revidieren	2 x Jahr	Absturz	Fahrgerüste			Standplatzhöhe max. 4,5 m

BauKG

August TAIBINGER

62

Folie- siehe Anhang, S.55

Folie
63

Kontrolle – Strafen §§ 10,12 BauKG

Kontrolle durch:

- Arbeitsinspektion
- Verkehrsarbeitsinspektion

nach den Grundsätzen des:

- Arbeitsinspektionsgesetzes – ArbIG 1993
- Verkehrsarbeitsinspektionsgesetzes – VAIG 1994

BauKG

August TAIBINGER

63

Folie
64

Kontrolle – Strafen §§ 10,12 BauKG

Bei Übertretungen

Verwaltungsstrafverfahren gegen:

- Bauherrn
- Projektleiter
- Planungs- bzw. Baustellenkoordinatoren

Bei Betriebsangehörigen haften deren Arbeitgeber!

Strafen pro Delikt:

- Erstübertretung € 145 bis € 7260
- Wiederholung € 290 bis € 14530

BauKG

August TAIBINGER

64

Folie
65

Anhang

Ablaufschema zur Erstellung eines SiGe-Planes
(Diagramm nach modifizierter Vorlage Di Dr. Peter Petri, Di Reinhold Steinmaurer, Das Bauarbeitenkoordinationsgesetz, 1999)

BauKG

August TAIBINGER

65

Folie- siehe Anhang, S.56

Folie
66

Anhang

BauKG

August TAIBINGER

66

Folie, siehe Anhang, S.56

Bauarbeitenkoordinationsgesetz Folien – Präsentation

Folie 67

Folie- siehe Anhang, S.57

Folie 68

Folie- siehe Anhang, S.57

Folie 69

Folie- siehe Anhang, S.58

Folie
70

Folie- siehe Anhang, S.58

Gesamte Rechtsvorschrift für Bauarbeitenkoordinationsgesetz,

Fassung vom 23.10.2024

Langtitel

Bundesgesetz über die Koordination bei Bauarbeiten (Bauarbeitenkoordinationsgesetz – BauKG)
StF: BGBl. I Nr. 37/1999 (NR: GP XX RV 1462 AB 1487 S. 149. BR: AB 5831 S. 647.)
[CELEX-Nr.: 392L0057]

Änderung

BGBI. I Nr. 85/1999 (NR: GP XX IA 1044/A AB 1842 S. 171. BR: AB 5934 S. 655.)
BGBI. I Nr. 136/2001 (NR: GP XXI RV 742 AB 824 S. 81. BR: 6458 AB 6459 S. 681.)
BGBI. I Nr. 159/2001 (NR: GP XXI RV 802 AB 898 S. 85. BR: 6495 AB 6529 S. 682.)
BGBI. I Nr. 154/2006 (VfGH)
BGBI. I Nr. 42/2007 (NR: GP XXIII RV 91 AB 108 S. 25. BR: AB 7699 S. 746.)
BGBI. I Nr. 51/2011 (NR: GP XXIV RV 1221 AB 1300 S. 114. BR: 8523 AB 8554 S. 799.)
BGBI. II Nr. 86/2012 (V über IDAT)
BGBI. I Nr. 35/2012 (NR: GP XXIV RV 1685 AB 1708 S. 148. BR: 8686 AB 8688 S. 806.)
BGBI. I Nr. 72/2016 (NR: GP XXV RV 1185 AB 1220 S. 136. BR: AB 9618 S. 856.)

Präambel/Promulgationsklausel

Der Nationalrat hat beschlossen:

Inhaltsverzeichnis

Artikel I	(Verfassungsbestimmung)
Artikel II	(BauKG)
§ 1	Geltungsbereich
§ 2	Begriffsbestimmungen
§ 3	Bestellung von Koordinatoren für Sicherheit und Gesundheitsschutz
§ 4	Vorbereitung des Bauwerks (<i>Anm.: Vorbereitung des Bauprojekts</i>)
§ 5	Ausführung des Bauwerks
§ 6	Vorankündigung
§ 7	Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
§ 8	Unterlage für spätere Arbeiten
§ 9	Übertragung von Pflichten des Bauherrn
§ 10	Strafbestimmungen
§ 11	Inkrafttreten
§ 12	Vollziehung

Text

Artikel I

(Verfassungsbestimmung)

Die Erlassung, Änderung und Aufhebung von Vorschriften, wie sie in Art. II des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes enthalten sind, sowie die Vollziehung dieser Vorschriften sind auch in jenen Belangen Bundessache, hinsichtlich deren das B-VG etwas anderes vorsieht. Die in diesen Vorschriften geregelten Angelegenheiten können unmittelbar von Bundesbehörden versehen werden.

Artikel II

Geltungsbereich

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz soll Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer auf Baustellen durch die Koordinierung bei der Vorbereitung und Durchführung von Bauarbeiten gewährleisten.

(2) Dieses Bundesgesetz gilt für alle Baustellen, auf denen Arbeitnehmer beschäftigt werden.

(3) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für die Beschäftigung von

1. Arbeitnehmern der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände, die nicht in Betrieben beschäftigt sind;
2. Arbeitnehmern des Bundes in Dienststellen, auf die das Bundes-Bedienstetenschutzgesetz (B-BSG), BGBl. I Nr. 70/1999, anzuwenden ist;
3. Arbeitnehmern in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben im Sinne des Landarbeitsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 287.

(4) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für Bohr- und Förderarbeiten in mineralgewinnenden Betrieben, die dem Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, unterliegen.

(5) Dieses Bundesgesetz gilt unbeschadet der im Bundesgesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz - ASchG), BGBl. Nr. 450/1994, geregelten Verpflichtungen der Arbeitgeber, für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer bei der Arbeit zu sorgen.

Begriffsbestimmungen

§ 2. (1) Bauherr im Sinne dieses Bundesgesetzes ist eine natürliche oder juristische Person oder sonstige Gesellschaft mit Rechtspersönlichkeit, in deren Auftrag ein Bauwerk ausgeführt wird.

(2) Projektleiter im Sinne dieses Bundesgesetzes ist eine natürliche oder juristische Person oder sonstige Gesellschaft mit Rechtspersönlichkeit, die vom Bauherrn mit der Planung, der Ausführung oder der Überwachung der Ausführung des Bauwerks beauftragt ist. Als Projektleiter kann auch ein fachkundiger Dritter bestellt werden, der Arbeiten im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben im Auftrag des Bauherrn durchführt.

(3) Baustellen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen, an denen Hoch- und Tiefbauarbeiten durchgeführt werden. Dazu zählen insbesondere folgende Arbeiten: Aushub, Erdarbeiten, Bauarbeiten im engeren Sinn, Errichtung und Abbau von Fertigbauelementen, Einrichtung oder Ausstattung, Umbau, Renovierung, Reparatur, Abbauarbeiten, Abbrucharbeiten, Wartung, Instandhaltungs-, Maler- und Reinigungsarbeiten, Sanierung.

(4) Vorbereitungsphase ist der Zeitraum vom Beginn der Planungsarbeiten bis zur Auftragsvergabe.

(5) Ausführungsphase ist der Zeitraum von der Auftragsvergabe bis zum Abschluß der Bauarbeiten.

(6) Koordinator für Sicherheit und Gesundheitsschutz für die Vorbereitungsphase im Sinne dieses Bundesgesetzes (Planungskoordinator) ist eine natürliche oder juristische Person oder sonstige Gesellschaft mit Rechtspersönlichkeit, die vom Bauherrn oder Projektleiter mit der Durchführung der in § 4 genannten Aufgaben für die Vorbereitungsphase des Bauwerks betraut wird.

(7) Koordinator für Sicherheit und Gesundheitsschutz für die Ausführungsphase im Sinne dieses Bundesgesetzes (Baustellenkoordinator) ist eine natürliche oder juristische Person oder sonstige Gesellschaft mit Rechtspersönlichkeit, die vom Bauherrn oder Projektleiter mit der Durchführung der in § 5 genannten Aufgaben für die Ausführungsphase des Bauwerks betraut wird.

(8) Selbständiger ist eine Person, die nicht Arbeitgeber oder Arbeitnehmer ist und die ihre berufliche Tätigkeit zur Ausführung des Bauwerks ausübt.

(9) Bei den in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen (zB Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Bauherr, Projektleiter, Koordinator) gilt die gewählte Form für beide Geschlechter.

(10) Die in diesem Bundesgesetz enthaltenen Verweise auf andere Bundesgesetze gelten als Verweise auf die jeweils geltende Fassung.

Bestellung von Koordinatoren für Sicherheit und Gesundheitsschutz

§ 3. (1) Werden auf einer Baustelle gleichzeitig oder aufeinanderfolgend Arbeitnehmer mehrerer Arbeitgeber tätig, so hat der Bauherr einen Planungskoordinator für die Vorbereitungsphase und einen Baustellenkoordinator für die Ausführungsphase zu bestellen. Dieselbe Person kann Planungs- und Baustellenkoordinator sein. Der Bauherr kann die Aufgaben des Planungs- und Baustellenkoordinators selbst wahrnehmen, wenn er die Voraussetzungen nach Abs. 3 erfüllt.

(2) Als Koordinator kann eine natürliche oder juristische Person oder sonstige Gesellschaft mit Rechtspersönlichkeit bestellt werden. Bei Bestellung einer juristischen Person oder sonstigen Gesellschaft mit Rechtspersönlichkeit hat diese eine oder mehrere natürliche Personen zur Wahrnehmung der Koordinationsaufgaben für sie zu benennen. § 3 Abs. 4 dritter und vierter Satz gilt.

(3) Als Koordinator darf nur eine Person bestellt werden, die über eine für die jeweilige Bauwerksplanung oder Bauwerksausführung einschlägige Ausbildung und eine mindestens dreijährige einschlägige Berufserfahrung verfügt. Dazu zählen insbesondere Baumeister und Personen, die eine sonstige baugewerbliche Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, sowie Personen, die ein Universitätsstudium, ein Fachhochschulstudium, eine höhere technische Lehranstalt oder eine vergleichbare Ausbildung jeweils auf dem Gebiet des Hoch- oder Tiefbaus erfolgreich abgeschlossen haben. Wird eine juristische Person oder sonstige Gesellschaft mit Rechtspersönlichkeit zum Koordinator bestellt, müssen diese Voraussetzungen von jeder gemäß Abs. 2 benannten natürlichen Person erbracht werden.

(4) Die Bestellung des Planungskoordinators hat zu Beginn der Planungsarbeiten zu erfolgen. Die Bestellung des Baustellenkoordinators hat spätestens bei Auftragsvergabe zu erfolgen. Die Bestellung mehrerer Personen zu nacheinander tätigen Planungs- oder Baustellenkoordinatoren ist zulässig. Die Bestellung mehrerer Personen zu nebeneinander tätigen Planungs- oder Baustellenkoordinatoren ist nur zulässig, wenn deren Verantwortungsbereiche räumlich klar voneinander abgegrenzt sind.

(5) Ist in Katastrophenfällen, bei unaufschiebbaren oder bei kurzfristig zu erledigenden Arbeiten eine rechtzeitige Bestellung gemäß Abs. 4 nicht möglich und müssen die Arbeiten aber fortgesetzt werden, so ist die Bestellung so rasch wie möglich, spätestens jedoch am Tag des Beginns der fortgesetzten Arbeiten, nachzuholen.

(6) Die Bestellung hat schriftlich zu erfolgen. Sie ist nur wirksam, wenn ihr der Bestellte nachweislich zugestimmt hat.

Vorbereitung des Bauprojekts

§ 4. (1) Der Bauherr hat dafür zu sorgen, dass die allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhütung gemäß § 7 ASchG bei Entwurf, Ausführungsplanung und Vorbereitung des Bauprojekts berücksichtigt werden, insbesondere bei der architektonischen, technischen und organisatorischen Planung, bei der Einteilung der Arbeiten, die gleichzeitig oder nacheinander durchgeführt werden, und bei der Abschätzung der voraussichtlichen Dauer für die Durchführung dieser Arbeiten.

(2) Der Planungs Koordinator hat

1. die Umsetzung der allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhütung gemäß § 7 ASchG bei Entwurf, Ausführungsplanung und Vorbereitung des Bauprojekts zu koordinieren,
2. einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gemäß § 7 auszuarbeiten oder ausarbeiten zu lassen,
3. darauf zu achten, daß der Bauherr oder der Projektleiter, wenn ein solcher eingesetzt ist, den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan berücksichtigt,
4. eine Unterlage für spätere Arbeiten gemäß § 8 zusammenzustellen,
5. darauf zu achten, daß der Bauherr oder der Projektleiter, wenn ein solcher eingesetzt ist, die Unterlage gemäß § 8 berücksichtigt.

Ausführung des Bauwerks

§ 5. (1) Der Baustellenkoordinator hat zu koordinieren:

1. die Umsetzung der allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhütung gemäß § 7 ASchG bei der technischen und organisatorischen Planung, bei der Einteilung der Arbeiten, die gleichzeitig oder nacheinander durchgeführt werden, bei der Abschätzung der voraussichtlichen Dauer für die Durchführung dieser Arbeiten sowie bei der Durchführung der Arbeiten,
2. die Umsetzung der für die betreffende Baustelle geltenden Bestimmungen über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,
3. die Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der Arbeitsverfahren.

(2) Der Baustellenkoordinator hat darauf zu achten, daß

1. die Arbeitgeber den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan anwenden,
2. die Arbeitgeber die allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhütung gemäß § 7 ASchG anwenden,
3. die auf der Baustelle tätigen Selbständigen den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan und die allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhütung gemäß § 7 ASchG anwenden, wenn dies zum Schutz der Arbeitnehmer erforderlich ist.

(3) Der Baustellenkoordinator hat

1. die Zusammenarbeit und die Koordination der Tätigkeiten zum Schutz der Arbeitnehmer und zur Verhütung von Unfällen und berufsbedingten Gesundheitsgefährdungen zwischen den Arbeitgebern zu organisieren und dabei auch auf der Baustelle tätige Selbständige einzubeziehen,
2. für die gegenseitige Information der Arbeitgeber und der auf der Baustelle tätigen Selbständigen zu sorgen,
3. den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan und die Unterlage unter Berücksichtigung des Fortschritts der Arbeiten und eingetretener Änderungen anzupassen oder anpassen zu lassen,
4. die erforderlichen Maßnahmen zu veranlassen, damit nur befugte Personen die Baustelle betreten.

(4) Stellt der Baustellenkoordinator bei Besichtigungen der Baustelle Gefahren für Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer fest, hat er unverzüglich den Bauherrn oder den Projektleiter sowie die Arbeitgeber und die allenfalls auf der Baustelle tätigen

Selbständigen zu informieren. Der Baustellenkoordinator hat das Recht, sich an das Arbeitsinspektorat zu wenden, wenn er der Auffassung ist, daß die getroffenen Maßnahmen und bereitgestellten Mittel nicht ausreichen, um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sicherzustellen, nachdem er erfolglos eine Beseitigung dieser Mißstände verlangt hat.

Vorankündigung

§ 6. (1) Der Bauherr hat eine Vorankündigung zu erstellen für Baustellen, bei denen voraussichtlich

1. die Dauer der Arbeiten mehr als 30 Arbeitstage beträgt und auf denen mehr als 20 Arbeitnehmer gleichzeitig beschäftigt werden, oder
2. deren Umfang 500 Personentage übersteigt.

(2) Die Vorankündigung ist spätestens zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten an das zuständige Arbeitsinspektorat zu übermitteln. In Katastrophenfällen, bei unaufschiebbaren oder bei kurzfristig zu erledigenden Arbeiten, ist die Vorankündigung spätestens am Tag des Arbeitsbeginnes zu übermitteln. Zum Zweck der Kontrolle von Baustellen ist die Vorankündigung auch an die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (§ 14 des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes – BUAG, BGBl. Nr. 414/1972) zu übermitteln.

(2a) Erfolgt die Vorankündigung elektronisch mittels Webanwendung an die Baustellendatenbank (§ 31a BUAG), gilt dies als Übermittlung an das zuständige Arbeitsinspektorat. Ab 1. Jänner 2019 müssen Vorankündigungen elektronisch mittels Webanwendung an die Baustellendatenbank vorgenommen werden.

(3) Die Vorankündigung ist sichtbar auf der Baustelle auszuhängen.

(4) Die Vorankündigung muß beinhalten:

1. das Datum der Erstellung,
2. den genauen Standort der Baustelle,
3. Name und Anschrift des Bauherrn, des Projektleiters und der Planungs- und Baustellenkoordinatoren,
4. Angaben über die Art des Bauwerks,
5. Angaben über den voraussichtlichen Beginn der Arbeiten und über deren voraussichtliche Dauer,
6. Angaben über die voraussichtliche Höchstzahl der Beschäftigten auf der Baustelle,
7. Angaben über die Zahl der dort tätigen Unternehmen und Selbständigen,
8. die Angabe der bereits beauftragten Unternehmen.

(5) Die Vorankündigung ist bei Änderungen anzupassen.

Sicherheitsvertrauenspersonen der betroffenen Arbeitgeber anzufragen. Wenn Änderungen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes auf Grund von Entscheidungen oder Anordnungen des Bauherrn oder Projektleiters erfolgen, so ist dies im Plan festzuhalten.

(6) Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ist in der Vorbereitungs- und in der Ausführungsphase zu berücksichtigen.

(6a) Werden auf einer Baustelle, für die eine Vorankündigung gemäß § 6 nicht erforderlich ist, nur Arbeitnehmer eines Arbeitgebers beschäftigt, so gelten die in den für diese Baustelle gemäß §§ 4 und 5 ASchG festgelegten und schriftlich festgehaltenen Maßnahmen zur Gefahrenverhütung als Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan im Sinne dieses Bundesgesetzes, wenn darin die gemäß Abs. 3 erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer gegen die besonderen Gefahren, mit denen die Arbeiten auf dieser Baustelle verbunden sind, enthalten sind und der Mindestinhalt des Abs. 3 ausreichend berücksichtigt wird. Der Bauherr hat den Arbeitgeber über das Vorliegen von besonderen Gefahren, insbesondere im Sinne von § 7 Abs. 3 Z 1, umfassend zu informieren.

(7) Der Bauherr hat dafür zu sorgen, daß die betroffenen Arbeitgeber, deren Präventivfachkräfte und Arbeitnehmer sowie die auf der Baustelle tätigen Selbständigen Zugang zum Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan haben.

Unterlage für spätere Arbeiten

§ 8. (1) Der Bauherr hat dafür zu sorgen, daß eine Unterlage für spätere Arbeiten am Bauwerk erstellt wird.

(2) Die Unterlage muss die zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer bei späteren Arbeiten wie Nutzung, Wartung, Instandhaltung, Umbauarbeiten oder Abbruch erforderlichen Angaben über die Merkmale des Bauwerks (wie Zugänge, Anschlagpunkte, Gerüstverankerungspunkte, Gas-, Wasser- und Stromleitungen) enthalten, die bei späteren Arbeiten zu berücksichtigen sind.

(3) Die Unterlage ist in der Vorbereitungsphase zu erstellen.

(4) Die Unterlage ist bei Fortschritt der Arbeiten oder bei eingetretenen Änderungen anzupassen.

(5) Die Unterlage ist in der Vorbereitungs- und in der Ausführungsphase zu berücksichtigen.

(6) Der Bauherr hat dafür zu sorgen, daß die Unterlage für die Dauer des Bestandes des Bauwerks in geeigneter Weise aufbewahrt wird. Wird das Bauwerk während der Ausführung oder nach Fertigstellung vom Bauherrn an eine andere natürliche oder juristische Person oder sonstige Gesellschaft mit Rechtspersönlichkeit übergeben, hat diese für die Aufbewahrung der Unterlage zu sorgen.

Übertragung von Pflichten des Bauherrn

§ 9. (1) Wenn ein Projektleiter eingesetzt ist, kann der Bauherr seine Pflichten nach § 3, § 4 Abs. 1, § 6, § 7 und § 8 dieses Bundesgesetzes dem Projektleiter mit dessen Zustimmung übertragen.

(2) Abs. 1 gilt nicht, wenn ein Betriebsangehöriger des Bauherrn als Projektleiter eingesetzt ist.

(3) Wenn ein Betriebsangehöriger des Bauherrn als Planungs- oder Baustellenkoordinator eingesetzt ist, ist anstelle des Koordinators der Bauherr für die Einhaltung der Pflichten nach § 4 Abs. 2 und § 5 dieses Bundesgesetzes verantwortlich.

(4) Wenn ein Betriebsangehöriger des Projektleiters als Planungs- oder Baustellenkoordinator eingesetzt ist, ist anstelle des Koordinators der Projektleiter für die Einhaltung der Pflichten nach § 4 Abs. 2 und § 5 dieses Bundesgesetzes verantwortlich.

Strafbestimmungen

§ 10. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 145 € bis 7 260 €, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe von 290 € bis 14 530 € zu bestrafen ist, begeht, wer

1. als Bauherr die Verpflichtungen nach § 3, § 4 Abs. 1, § 6, § 7 oder § 8 dieses Bundesgesetzes verletzt,
2. als Projektleiter im Fall einer Übertragung nach § 9 Abs. 1 die Verpflichtungen gemäß § 3, § 4 Abs. 1, § 6, § 7 oder § 8 dieses Bundesgesetzes verletzt,
3. als Planungsordinator seine Verpflichtungen nach § 4 Abs. 2 verletzt,
4. als Baustellenkoordinator die Verpflichtungen nach § 5 verletzt,
5. als Bauherr im Fall des § 9 Abs. 3 nicht dafür sorgt, daß der Koordinator die Verpflichtungen nach § 4 Abs. 2 und § 5 erfüllt,
6. als Projektleiter im Fall des § 9 Abs. 4 nicht dafür sorgt, daß der Koordinator die Verpflichtungen nach § 4 Abs. 2 und § 5 erfüllt.

(2) Wurden Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 nicht im Inland begangen, gelten sie als an jenem Ort begangen, an dem sie festgestellt wurden.

Inkrafttreten

§ 11. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1999 in Kraft.

(2) Dieses Bundesgesetz ist auf Bauvorhaben im Sinne des § 6, die am 1. Juli 1999 bereits in der Ausführungsphase sind, ab 1. Juli 2000 anzuwenden. Auf sonstige Bauvorhaben, die am 1. Juli 1999 bereits in der Ausführungsphase sind, ist dieses Bundesgesetz nicht anzuwenden.

(3) § 10 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 136/2001 tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

(4) §§ 1 Abs. 3 Z 2, 2 Abs. 1, 2, 6 und 7, 3 Abs. 1 bis 5, 5 Abs. 3 Z 4 und Abs. 4, 7 Abs. 3 und 6a, 8 Abs. 2 und 6 sowie 10 Abs. 1 und 2 in der Fassung BGBl. I Nr. 159/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

(5) § 6 Abs. 2 vorletzter und letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 51/2011 tritt mit dem Zeitpunkt in Kraft, den der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz durch Verordnung als jenen feststellt, ab dem die zur Verfügung stehenden technischen Mittel zur Erfassung der Vorankündigung gemäß § 6 geeignet sind. Er darf diesen Zeitpunkt frühestens mit 1. Jänner 2012 festsetzen.

(6) § 12 in der Fassung des 2. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 35/2012, tritt mit 1. Juli 2012 in Kraft.

(7) § 6 Abs. 2 und 2a in der Fassung BGBl. I Nr. 72/2016 tritt mit 1. April 2017 in Kraft.

Vollziehung

§ 12. (1) Für die Überwachung der Einhaltung dieses Bundesgesetzes ist die Arbeitsinspektion zuständig.

(2) Das Bundesgesetz über die Arbeitsinspektion (Arbeitsinspektionsgesetz 1993 – ArbIG) ist anzuwenden. Dies gilt mit der Maßgabe, dass die Aufgaben und Befugnisse, die der Arbeitsinspektion nach dem ArbIG gegenüber Arbeitgebern obliegen, auch gegenüber Bauherren, Projektleitern und Koordinatoren für Sicherheit und Gesundheitsschutz und die im ArbIG vorgesehenen Arbeitgeberpflichten auch für Bauherren, Projektleiter und Koordinatoren für Sicherheit und Gesundheitsschutz gelten.

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz betraut.

Beinahe Unfall

Vorfall an einer Kanalbaustelle in der Fertigstellungsphase

- 1.) Erdbaufirma A kippt einen großen Haufen Schüttmaterial (Schotter) genau auf den Kanaleinstiegsschacht.
- 2.) Beim Abtransport des Schotterhaufens fährt die Baggerschaufel mit voller Wucht in den oberen Bereich des Schachtes und zerdrückt Deckel und Konus.
Der Baggerfahrer wusste nichts vom Schacht. Das Schottermaterial rieselt in den Schacht und verstopft das Kanalrohr.
- 3.) Das Wasser im Kanalrohr steigt an, der entstehende Druck hebt den Entlastungsdeckel an, das Wasser ergießt sich in den Stollen. Von dort kann es nicht abfließen, weil die Stollenentwässerung durch ein anderes Ereignis (Baufirma B) auch verstopft ist.
Es beginnt ein heftiger Gewitterregen, das Wasser im Stollen steigt weiter an.
- 4.) Ein Arbeitnehmer der Baufirma A wird in den Schacht geschickt und gräbt sich dort tiefer. Wegen der "schlechten Luft" muss er alle Viertelstunde abgewechselt werden. Er ist nicht angehängt.
- 5.) An der ARA geht die Meldung der Kanalverstopfung telefonisch ein. Der ARA-Chef trifft auf der Baustelle ein (der Kanal ist noch nicht übergeben).
Er lässt sofort den Arbeitnehmer herausholen und stellt ein Fahrzeug mit Einstiegswinde und Lüftungsgerät zur Verfügung (Baufirma A verfügt über keinerlei Einsichtungen). Er unterweist genauestens den Polier und verlässt die Baustelle, es regnet weiter.
Nach einiger Zeit kommt der ARA-Chef wieder zur Baustelle. Der Arbeitnehmer gräbt weiter, der Polier ist nicht da, er sitzt im Container weil es regnet!!
Die Grabungen im Schacht sind weit vorangeschritten, die Steigeisen des halbfertigen Schachtes nicht mehr erreichbar. Plötzlich hört man den Mann unten laut und angstvoll "Wasser, Wasser" schreien. Das drückende Wasser hat den Schotterrest fortgespült und droht den Arbeitnehmer mit langsamer Geschwindigkeit in den Kanal zu ziehen. Die Seilsicherung erlaubt dies, sie blockiert nur bei heftigem Ruck, wie z.B. beim Fallen.

Geistesgegenwärtig ziehen der ARA- Chef und 2 Arbeiter am Seil und verhindern somit das Abtriften. Der Arbeiter wird geborgen, er ist total fertig.

6.) Da sich das Kanalrohr jetzt entleert, der Wasserspiegel im Stollen aber hoch bleibt, schwimmt es auf der ganzen Länge auf → 1,3 Mio Schaden! Bravo!

Hochbau – Unfall

Bei einem Großhallenbau geht es Ende November recht lebhaft zu. Das Dach ist noch nicht fertig. Diese Arbeiten werden mit Hochdruck vorangetrieben, gleichzeitig laufen aber auch noch Betonierarbeiten am Hallenboden und in einem 2,3m tiefen Installationsgraben, der sich durch die ganze Halle zieht.

Bauunternehmen A	Betonierarbeiten im Graben
Stahlbauunternehmen B	Dachkonstruktion
Personalverleiher C	unterstützt Unternehmen B

Weiters noch 2 andere kleinere Sub-Unternehmen mit div. Arbeiten am Fußbodenniveau und am Dach.

Ein AN von C (geringe Deutschkenntnisse) fährt mit einer Hubarbeitsbühne unter eine Lichtkuppel um Distanzhalter zu montieren (Höhe über Hallenboden 8 m). Normal sind dazu 2 Personen eingeteilt, der 2. ist heute nicht zur Arbeit erschienen.

Durch eine kleine Unaufmerksamkeit beim Steuern der Hubarbeitsbühne (vom Korb aus), stößt eine der 2 zu versetzenden Streben (Eisenrohre 3cm Durchmesser, Länge 3m, an den Enden breitgedrückt) an die Dachkonstruktion.

Die Strebe fällt herab und trifft einen Maurer vom Unternehmen A, der im 2,3m tiefen Graben eine Betonschalung kontrolliert. Die Strebe durchstößt den Schutzhelm, der Maurer ist sofort tot.

Im SiGe - Plan war für solche Montagearbeiten die Absperrung der Gefahrenbereiche angegeben, außerdem verlangen mehrere §§ der BauV auch solche Sicherheitsmaßnahmen.

Der Baustellenkoordinator hat zwei Wochen vor dem Unfall ungesicherte Arbeiten durch Unternehmen B beanstandet und auf die Notwendigkeit der Absicherung der Gefahrenbereiche hingewiesen. Eine Protokollabschrift ging an den Bauherrn, an Unternehmen B sowie an die 2 Subfirmen, nicht aber an Unternehmen A und C.

Erhebungen nach dem Unfall haben ergeben, dass:

- 1.) Der Arbeitnehmer von C an der Hubarbeitsbühne nicht nach § 14 ASchG unterwiesen war, dass nicht einmal sein Vorgesetzter sich damit ausgekannt hat. Eine Betriebsanleitung war nicht vorhanden.
- 2.) Das Unternehmen B das Verlangen des Baustellenkoordinators nicht umgesetzt hat, der örtliche Vorarbeiter hatte keine Ahnung.

Folie
71

Praxisbeispiel 1

BauKG

August TAIBINGER

71

Folie
72

Praxisbeispiel 2/1

BauKG

August TAIBINGER

72

Folie
73

Praxisbeispiel 2/2

Hubarbeitsbühne

Eisenrohr 3cm ϕ L=3m

BauKG

August TAIBINGER

73

Folie
74

Praxisbeispiel 2/3

Personentransportkorb

BauKG

August TAIBINGER

74

Folie
75

Praxisbeispiel 2/4

Lage des tödl. Verunglückten

Tiefe d. Baugrube 2,3 m

BauKG

August TAIBINGER

75

Folie
76

Praxisbeispiel 2/5

Eisenrohr

BauKG

August TAIBINGER

76

Folie
77

institut für baubetrieb + bauwirtschaft TUG

DANKE
für Ihre Aufmerksamkeit
und
Viel Glück zur Prüfung!

Dipl. Päd. Dipl. Ing. (FH) August Taibinger
Staatlich befugt und beeideter Zivilingenieur für Maschinenbau
Allg. beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

 TUG
Technische
Universität Graz

Aktivitäten gemäß BauKG

Baustellenbedingungen		Berücksichtigung der Grundsätze der Gefahrenverhütung	Vorankündigung	Koordinatoren	SiGe-Plan	Unterlage
Arbeitnehmer	Umfang und Art der Arbeiten					
eines Arbeitgebers	kleiner - 31 Arbeitstage und 21 Beschäftigte oder - 501 Personentage	ja	nein	nein	nein	ja
	kleiner - 31 Arbeitstage und 21 Beschäftigte oder - 501 Personentage, jedoch gefährliche Arbeiten	ja	nein	nein	ja	ja
	größer - 30 Arbeitstage und 20 Beschäftigte oder - 500 Personentage	ja	ja	nein	ja	ja
mehrerer Arbeitgeber	kleiner - 31 Arbeitstage und 21 Beschäftigte oder 501 Personentage	ja	nein	ja	nein	ja
	kleiner - 31 Arbeitstage und 21 Beschäftigte oder - 501 Personentage, jedoch gefährliche Arbeiten	ja	nein	ja	ja	ja
	größer - 30 Arbeitstage und 21 Beschäftigte oder - 500 Personentage	ja	ja	ja	ja	ja

Bauarbeitenkoordinationsgesetz

Anhang

KOORDINATION

A Sch G 86Bl Nr. 450/1994 14
86Bl I Nr. 12/1999

StrB: § 130/1 Z10.

§ 8. (1) Werden in einer Arbeitsstätte, auf einer Baustelle oder einer auswärtigen Arbeitsstelle Arbeitnehmer mehrerer Arbeitgeber beschäftigt, so haben die betroffenen Arbeitgeber bei der Durchführung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzbestimmungen zusammenzuarbeiten. Sie haben insbesondere

1. ihre Tätigkeiten auf dem Gebiet der Gefahrenverhütung zu koordinieren und
2. einander sowie ihre Arbeitnehmer und die zuständigen Belegschaftsorgane über die Gefahren zu informieren.

(2) Werden in einer Arbeitsstätte Arbeitnehmer beschäftigt, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zu den für diese Arbeitsstätte verantwortlichen Arbeitgebern stehen, (betriebsfremde Arbeitnehmer), so sind die für diese Arbeitsstätte verantwortlichen Arbeitgeber verpflichtet,

1. erforderlichenfalls für die Information der betriebsfremden Arbeitnehmer über die in der Arbeitsstätte bestehenden Gefahren und für eine entsprechende Unterweisung zu sorgen,
2. deren Arbeitgebern im erforderlichen Ausmaß Zugang zu den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten zu gewähren,
3. die für die betriebsfremden Arbeitnehmer erforderlichen Schutzmaßnahmen im Einvernehmen mit deren Arbeitgebern festzulegen und
4. für die Durchführung der zu ihrem Schutz in der Arbeitsstätte erforderlichen Maßnahmen zu sorgen.

Betriebsfremde AN können zB Reinigungskräfte, ServicetechnikerInnen, Bewachungsorgane und sonstige AN von Fremdfirmen sein. Abs 2 gilt nur für Arbeitsstätten, nicht für Baustellen und auswärtige Arbeitsstätten; für Baustellen gelten die Abs 3 und 4.

(3) Werden auf einer Baustelle gleichzeitig oder aufeinanderfolgend Arbeitnehmer mehrerer Arbeitgeber beschäftigt, so haben diese durch eine entsprechende Koordination der Arbeiten dafür zu sorgen, daß Gefahren für Sicherheit oder Gesundheit der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitnehmer vermieden werden.

Siehe auch § 4/6 BauV.

(4) Sind für eine solche Baustelle Personen mit Koordinationsaufgaben auf dem Gebiet des Arbeitnehmerschutzes beauftragt, so haben die Arbeitgeber bei der Umsetzung der Grundsätze der Gefahrenverhütung die Anordnungen und Hinweise dieser Personen zu berücksichtigen. Soweit dies zur Vermeidung von Gefahren für Sicherheit oder Gesundheit der Arbeitnehmer erforderlich ist, ist bei der Koordination, der Information und der Durchführung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzbestimmungen auch auf jene auf einer Baustelle tätigen Personen Bedacht zu nehmen, die keine Arbeitnehmer sind.

Die „Personen mit Koordinationsaufgaben auf dem Gebiet des Arbeitnehmerschutzes“ sind die nach § 3 Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) zu bestellenden KoordinatorInnen für Sicherheit und Gesundheitsschutz für die Vorbereitungsphase (PlanungskordinatorInnen) iS des § 2/6 BauKG und die KoordinatorInnen für Sicherheit und Gesundheitsschutz für die Ausführungsphase (BaustellenkoordinatorInnen) iS des § 2/7 BauKG.

(5) Durch Abs. 2 bis 4 wird die Verantwortlichkeit der einzelnen Arbeitgeber für die Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvorschriften hinsichtlich ihrer Arbeitnehmer nicht eingeschränkt.

(6) Abs. 1 bis 5 gelten nicht bei einer Überlassung im Sinne des § 9.

Bauarbeitenkoordinationsgesetz Anhang

EDV-Erstellt mit BauKoord der Firma Weiss & Partner (alle Rechte vorbehalten)

SiGe-Plan-Maßnahmen Detailausdruck

Baustelle: Lebensmittelmarkt

Bauherr:	Projektleiter:	Planungskoordinator:	Baustellenkoordinator:
Lebensmittel AG	Weiss & Partner Hr. Franz Weiss	Weiss & Partner Hr. Franz Weiss	Weiss & Partner Hr. Franz Weiss
Industriezentrum 7000 Eisenstadt	Rauchleitenstraße 48 b 8010 Graz	Rauchleitenstraße 48 b 8010 Graz	Rauchleitenstraße 48 b 8010 Graz

19. Kollektive Sicherheitsmaßnahmen

Elektroanlage - gemeinsame Benutzung

Beginn: 10.09.1999 **Anmerkung:**
Ende: 15.11.1999 **Anmerkung:**

Gefährdung: **Elektroanlage und Elektroprüfung**

Maßnahmen: Die gesamte Elektroanlage muß geprüft sein. Jedes Gewerk muß sicherstellen, daß der Strom von einem geprüften Verteiler bezogen wird und daß die firmeneigene Anlage selbst geprüft wird.

beauftragt: Planung, alle Gewerke

Bestimmungen:

Sicherheits-Massnahmen aus der Baustellen-Evaluierung EVASoft:

Elektroanlage u. Energieverteilung (Baustrom u. Kabel)

Quellen: BauV §§ 13 und 14
Blaue Mappe Sicherheit am Bau
Seite A 6.1 bis A. 6.3
ÖVE EN1
AUVA Merkblatt M 240, M243

Gefahr: **Arbeitsanweisung**

Maßnahme: Als Nichtfachmann hat man die Pflicht, die Ausführenden zu kontrollieren

Gefahr: **Kriechströme - Isolierung**

Maßnahme: Auf ausreichenden Schutz vor Nässe und Feuchtigkeit achten

Gefahr: **El. Brand - Brandschutz- maßnahmen**

Maßnahme: Kabelrollen mit Thermoschutz, ausreichend dimensionierte Kabel, geschützte Kabelverlegung

Gefahr: **El. Stromschlag- richtige Schutz- maßnahmen**

Maßnahme: Normsteckvorrichtungen
geeignete Kabel
schutzisolierte Geräte und richtige Fehlerstrom-
schutzschalter

Bauarbeitenkoordinationsgesetz

Anhang

ZT Dipl.-Ing. Andreas TURK, A-8200 Gleisdorf					
Bauvorhaben	Magna Heavy Stamping Zubau Großpresswerk KG Albersdorf	SiGe-Plan detailliert			
Nummer	Leistung/Gewerk / Gefährdung / Maßnahme	Gemeinsamkeit	Zuständigkeit	Dauer	Beginn Ende
2205H1	Anseilschutz Bauteil 1		STAHLBAU	40	16.10.2000 24.11.2000
2205H2	Anseilschutz Bauteil 2		STAHLBAU	50	06.11.2000 25.12.2000
31	Schlosserarbeiten				
3111	Gefahrenbereiche				
3111A	Halle Bauteil 1		STAHLBAU	40	16.10.2000 24.11.2000
	<p>Während der Montage muß der Gefahrenbereich ausreichend abgesichert werden.</p> <p><i>Regelwerke</i> BauV Baumappe</p> <p><i>Notizen</i> Gefahr des Absturzes von Bauteilen bei den Montagearbeiten und bei den Entladearbeiten der Bauteile. Gefahrenbereiche absperren oder durch Warnposten sichern.</p>				
3111B	Halle Bauteil 2		STAHLBAU	50	06.11.2000 25.12.2000
	<p>Während der Montage muß der Gefahrenbereich ausreichend abgesichert werden.</p> <p><i>Regelwerke</i> BauV Baumappe</p> <p><i>Notizen</i> Gefahr des Absturzes von Bauteilen bei den Montagearbeiten und bei den Entladearbeiten der Bauteile. Gefahrenbereiche absperren oder durch Warnposten sichern.</p>				
3111C	Verglasung, Tore, div.Montagen Bauteil 1+		STAHLBAU	26	27.11.2000 22.12.2000
	<p>Während der Montage muß der Gefahrenbereich ausreichend abgesichert werden.</p> <p><i>Regelwerke</i> BauV Baumappe</p> <p><i>Notizen</i> Gefahr des Absturzes von Bauteilen bei den Montagearbeiten und bei den Entladearbeiten der Bauteile. Gefahrenbereiche absperren oder durch Warnposten sichern.</p>				
70	Heizung, Klima; Lüftung + Sanitärinstall.				
7001	Bodenöffnungen / Dachöffnungen				
7001A	Abdeckungen Instandsetzen	GS24	HKLS		
	<p>Werden Bodenabdeckungen aus arbeitstechnischen Gründen entfernt, so sind entsprechend wirksame Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand unendgeltlich wieder herzustellen. Ist dies nicht möglich sind die Abdeckungen entsprechend anzupassen.</p> <p><i>Regelwerke</i> BauV Abschnitt 1 Baumappe C9</p>				
Projekt: P:\SIGF\4R300 Magna Albersdorf v102					

Bauarbeitenkoordinationsgesetz Anhang

BESPRECHUNGSBERICHT

Baubesprechung Nr. 003 am 14.11.2000

Projekt : BauKG - Magna Heavy Stamping - Zubau Großpresswerk

Projekt-Nr : 483 00

Punkt Stichwort Delegiert an zu erledigen bis

BB.003.001

Arbeiten am Dach

Bei der heutigen Begehung des Baustellenkoordinators war mindestens 1 Person ungesichert auf der Dachfläche anwesend.

Die Fa. Stahlbau U. als Projektleiter im Sinne des BauKG wird seitens des Baustellenkoordinators aufgefordert, diesen Missstand umgehendst zu beseitigen, da ansonsten seitens des Baustellenkoordinators eine Meldung beim zuständigen Arbeitsinspektorat erfolgt.

ÖBA

BB.003.002

Montagearbeiten Stahlkonstruktion

Es wurde schon öfters beobachtet, dass Arbeitnehmer der Fa. U ungesichert diverse Arbeiten an der Stahlkonstruktion durchführen. Die Fa. U wird darauf hingewiesen, ihre Arbeitnehmer darin zu belehren, die Hubarbeitsbühnen (Steiger) entsprechend der durchzuführenden Arbeit einzusetzen.

Sollte dies nicht möglich sein, hat sich die entsprechende Person außerhalb der gesicherten Plattform mittels Anseilschutz gegen Absturz zu sichern.

Weiters ist der Gefahrenbereich entsprechend abzusichern.

ÖBA

Sollten Einwendungen bzgl. der Formulierung der einzelnen Punkte bestehen, ersuchen wir Sie innerhalb einer Woche nach Erhalt des Protokolles, uns dies schriftlich mitzuteilen. Erfolgt keine schriftliche Einwendung, erklären sich alle Betroffenen mit dem Inhalt einverstanden.

Unterlage* für BW „Wohn- und Geschäftshaus – Berliner Straße, Leipzig“						
Anlage- bzw. Bauteil	Arbeiten	Gefährdung	Sicherheitstechnische Einrichtung	Pläne-Nr.	Position im LV	Bemerkungen Hinweise
Bauteil	Art	Häufigkeit				
<u>Außenanlagen</u>						
Gesamtanlage	Erarbeiten	nach Bedarf	Stromschlag Explosion	Bestandspläne	Ordner Nr. 3	
Abwasserleitungen	Revision	1 x Jahr	Absturz	Begehbare Schächte	A 37-3	01-43
Außenbeleuchtung	Reinigung Lampen	2 x Jahr	Absturz	Hubarbeitsbühne	Ordner Nr. 3	Alle technischen Angaben zur Benutzung der Hubarbeitsbühne sind auf den Plänen
<u>Dach</u>	Zugang	2 x Jahr	Absturz	Stiegleiter innen	A 48-15	15-03
	Dachinnenreinigung	1 x Jahr	Absturz	Hubarbeitsbühne	Ordner Nr. 3	Alle technischen Angaben zur Benutzung der Hubarbeitsbühne sind auf den Plänen
	Schornsteinfegerarbeiten	2 x Jahr	Absturz	Dachausstieg Tritte und Standplatz	A 51-6 A 51-7	15-16 15-17 15-18
<u>Fassaden</u>	Reinigung	alle 4 Jahre	Absturz	Hubarbeitsbühne	Ordner Nr. 3	Alle technischen Angaben zur Benutzung der Hubarbeitsbühne sind auf den Plänen
<u>Hohe Räume (Schalterhalle)</u>	Leuchten reinigen	4 x Jahr	Absturz	Anlegeleiter		Standplatzhöhe ca. 3,5 m
	Fenster reinigen	1 x Monat	Absturz	Anlegeleiter		Standplatzhöhe ca. 4,5 m
	Haustechnik revidieren	2 x Jahr	Absturz	Fahrgerüste		Standplatzhöhe max. 4,5 m

Bauarbeitenkoordinationsgesetz

Anhang

Ablaufschema zur Erstellung eines SiGe-Planes

(Diagramm nach modifizierter Vorlage DI Dr. Peter Petri, DI Reinhold Steinmaurer, Das Bauarbeitenkoordinationsgesetz, 1999)

Bauarbeitenkoordinationsgesetz

Anhang

Ablaufschema zur Erstellung der Unterlage für spätere Arbeiten

(Quelle: DI Dr. techn. Peter Petri, DI Reinhold Steinmaurer, Das Bauarbeitenkoordinationsgesetz, 1999)

Bauarbeitenkoordinationsgesetz

Anhang

Ablaufschema bei der Feststellung eines Mangels

(Quelle: Petri/Steinmayer, Das Bauarbeitenkoordinationsgesetz, 3.Auflage, 1999)

